

ISSN 2056-4856 (Print)
ISSN 2056-4864 (Online)

WATERLATGOBACIT

WORKING PAPERS
THEMATIC AREA SERIES

Public-private transgressions in water-related public policies and their impacts on hydrosocial spaces, territories, and basins. Lessons from Argentina, Brazil and Mexico

Vol. 9, N° 2

(in Portuguese, and Spanish)

Newcastle upon Tyne, UK

June 2022

[Cover picture:](#)

Industrial and other sources of pollution, Santiago River, El Salto Waterfall, Jalisco, México, 7 June, 2014. Photography: Jose Esteban Castro. WATERLAT-GOBACIT field work.

Source: [WATERLAT-GOBACIT Flickr collection](#) (Attribution-NonCommercial Creative Commons).

ISSN 2056-4856 (Print)
ISSN 2056-4864 (Online)

WATERLAT-GOBACIT NETWORK WORKING PAPERS

Vol. 9, N° 2

Thematic Area Series

Thematic Area 6 - Hydrosocial Basins, Territories, and Spaces

Thematic Area 9 - Water and Production

Public-private transgressions in water-related public policies
and their impact on hydrosocial spaces, territories, and basins.
Lessons from Argentina, Brazil, and Mexico

Jose Esteban Castro (Ed.)
Newcastle upon Tyne, UK,
June 2022

WATERLAT-GOBACIT Research Network

5th Floor Claremont Bridge Building, NE1 7RU Newcastle upon Tyne, United Kingdom

E-mail: waterlat@ncl.ac.uk

Web page: www.waterlat.org

WATERLAT-GOBACIT NETWORK Working Papers

General Editor

Jose Esteban Castro

Emeritus Professor,
Newcastle University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk

Editorial Commission: ([click here](#))

ISSN 2056-4856 (Impreso)

ISSN 2056-4864 (En línea)

Cuadernos de Trabajo de la Red WATERLAT-GOBACIT

Vol. 9, N° 2

Série Áreas Temáticas

Área Temática 6 - Cuencas, Territorios y Espacios Hidrosociales

Área Temática 9 - Agua y Producción

Transgresiones público-privadas en la política hídrica de América Latina y sus impactos en los espacios, territorios y cuencas hidrosociales. Lecciones de Argentina, Brasil y México

José Esteban Castro (Ed.)
Newcastle upon Tyne, Reino Unido, junio de 2022

Thematic Area Series

TA6 - Hydrosocial Basins,
Territories, and Spaces

TA9 - Water and production

Title: Public-private transgressions in water-related public policies and their impacts on hydrosocial spaces, territories, and basins. Lessons from Argentina, Brazil and Mexico.

Corresponding Editor:

Jose Esteban Castro
Emeritus Professor,
Newcastle University, UK.
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk.

Corresponding authors:

For comments or queries about the individual articles, contact the relevant authors. Their email addresses are provided in each of the articles.

Serie Áreas Temáticas

AT6- Cuencas, Territorios y
Espacios Hidrosociales

AT9 - Agua y Producción

Título: Transgresiones público-privadas en políticas públicas relacionadas con el agua y sus impactos sobre espacios, territorios y cuencas hidrosociales. Lecciones de Argentina, Brasil y México

Editor Correspondiente:

José Esteban Castro
Catedrático Emérito
Universidad de Newcastle, Reino Unido.
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk.

Autores Correspondientes:

Para enviar comentarios o preguntas sobre los artículos individuales, contacte a las/os autora/es, cuyos datos de están disponibles en cada uno de los artículos.

Tabla de Contenidos

	Página
Presentation of the Thematic Area and the issue	1
Presentación del Área Temática y del número	3
Estado, poder económico y movilización ciudadana en la construcción de territorios hidrosociales en La Laguna de Durango-Coahuila, México	
<i>Lourdes Romero Navarrete</i>	5
Dominio empresarial del agua en la región centro de Zacatecas, México. Redes hidrosociales y producción del espacio rural	
<i>Antonio Rodríguez Sánchez</i>	29
Acesso à água e a política nacional de saneamento - Alterações e implicações nos territórios hidrossociais do Estado de São Paulo, Brasil	
<i>Natalia Dias Tadeu, Ana Claudia Sanches Baptista Estela Macedo Alves e Izabela Penha de Oliveira Santos</i>	50
Revolución azul y conquista de los piedemontes: hacia una gestión (des)integrada, autónoma, privatista del agua en los oasis de la Provincia de Mendoza, Argentina	80
<i>Robin Larsimont</i>	

Presentation of the Thematic Area and the issue

This issue of the WATERLAT-GOBACIT Network's Working Papers was organized by members of the Network's [Thematic Area 6, TA6– Hydrosocial Basins, Territories, and Spaces](#). TA6's membership includes academics, students, practitioners, representatives of social movements and civil society organizations, among others. This TA has a wide remit, as it covers broad areas related to the social and environmental impacts of water-related infrastructures and operations, as well as extractivist activities, including mining and agribusinesses, among other. Given its broad focus, TA6 has important linkages with other [Thematic Areas](#), including [TA3, Urban Water Cycle and Essential Public Services](#), [TA2 – Water and Megaprojects](#) and [TA9–Water and Production](#).

This particular issue offers a joint coverage of topics addressed by TA6 and TA9.

The issue focuses on the interrelations between private businesses and public authorities in processes that disregard the rule of law, violate human rights, and favour the development and consolidation of monopolistic forms of control over water sources by private businesses, processes that have negative impacts on the living conditions of large populations in rural and urban areas and cause environmental unsustainability.

It features four articles presenting experiences from Argentina, Brasil, and Mexico.

Article 1, by Lourdes Romero Navarrete, presents a critical analysis of government policies that, over the course of several decades have allowed the extreme monopolisation of water abstraction rights in the hands of a few business families that control the dairy industry in La Laguna Region, across the States of Cohahuila and Durango in semi-arid Northern Mexico. The author argues that this decades long-process of monopolisation of water rights in a semi-arid region has taken place under the government of different political parties and would have even worsened since 2018, despite the election that year of a more progressive political party to the Federal Government.

In Article 2, Antonio Rodriguez Sanchez discusses the interrelations between government authorities and a large multinational brewery industry that, through a sophisticated network of public-private interactions has established a monopolistic control of water sources in the semi-arid central region of the State of Zacatecas, Mexico.

Article 3, coauthored by Natalia Dias Tadeu, Ana Claudia Sanches Baptista, Estela Macedo Alves and Izabela Penha de Oliveira Santos, examines how government policies led to the privatization of essential water and sanitation services in the State of Sao Paulo, Brazil between 2013 and 2020, helping to transform power relations at the State and municipal levels and promoting private control over the provision of these essential services.

In Article 4, Robin Larsimont addresses the public-private interactions and co-responsibilities underlying the development of highly sophisticated wine production in the Andean piedmonts of the Province of Mendoza, Argentina.

We are delighted to present this issue, and wish you a pleasant and fruitful experience.

Jose Esteban Castro

Editor

Newcastle upon Tyne, June 2022

Presentación del Área Temática y del número

Este número de los Cuadernos de Trabajo de la Red WATERLAT-GOBACIT fue organizado por miembros del [Área Temática 6, AT-6 Cuencas, Territorios y Espacios Hidrosociales](#) de la Red.

Los miembros del AT6 incluyen académicos, estudiantes, especialistas, representantes de movimientos sociales y de organizaciones de la sociedad civil, entre otros. El AT cubre un amplio rango temático relacionado con los impactos sociales y ambientales de infraestructuras y operaciones conectadas con el agua, así como también actividades extractivistas, incluyendo la minería y los agronegocios. Debido a su amplio enfoque, el AT6 tiene vínculos importantes con otras [Áreas Temáticas](#) de la Red, incluyendo el [AT3 – Ciclo Urbano del Agua y Servicios Públicos Esenciales](#), el [AT2 – Water and Megaprojects](#) y el [AT9–Agua y Producción](#).

Este número en particular ofrece una cobertura conjunta de temas correspondientes a AT6 y AT9.

El número trata el tema de las interrelaciones entre empresas privadas y autoridades públicas en procesos que transgreden el estado de derecho, violan derechos humanos y favorecen el desarrollo y consolidación de formas monopólicas de control de las fuentes de agua por parte de intereses privados, procesos que tienen impactos negativos sobre las condiciones de vida de grandes poblaciones en áreas rurales y urbanas y causan insustentabilidad ambiental.

El mismo consta de cuatro artículos que presentan experiencias de Argentina, Brasil, y México.

El Artículo 1, a cargo de Lourdes Romero Navarrete, presenta un análisis crítico de políticas públicas que, durante varias décadas han permitido la extrema monopolización de los derechos de extracción de agua por parte de un pequeño grupo de familias empresarias que controlan la industria láctea en la Región de La Laguna, localizada en los Estados de Coahuila y Durango en el semiárido Norte de México. La autora argumenta que este largo proceso de monopolización de los derechos de agua en la región semiárida, que lleva varias décadas, ha ocurrido bajo gobiernos controlados por distintos partidos políticos y podría haberse profundizado desde 2018, a pesar de que ese año fue electo un partido político más progresista para ocupar el Gobierno Federal.

En el Artículo 2, Antonio Rodríguez Sánchez discute las interrelaciones entre las autoridades y una importante empresa cervecera multinacional que, mediante una sofisticada red de interacciones público-privadas ha establecido un control monopólico sobre las fuentes de agua en la semi-árida region central del Estado de Zacatecas, México.

El Artículo 3, en coautoría a cargo de Natalia Dias Tadeu, Ana Claudia Sanches Baptista, Estela Macedo Alves e Izabela Penha de Oliveira Santos, examina cómo las políticas implementadas por el gobierno han conducido a la privatización de los servicios esenciales de agua y saneamiento en el Estado de San Pablo, Brasil entre 2013 y 2020, transformando las relaciones de poder a nivel estatal y municipal y promoviendo el

control privado sobre la provisión de estos servicios esenciales.

En el Artículo 4, Robin Larsimont aborda las interacciones público-privadas y las coresponsabilidades que han sustentado el desarrollo de producción vitivinícola altamente sofisticada en los piedemontes andinos de la Provincia de Mendoza, Argentina.

Presentamos este número con mucho placer y les deseamos una lectura placentera y fructífera.

José Esteban Castro

Editor

Newcastle upon Tyne, junio de 2022

Artículo 2

Dominio empresarial del agua en la región centro del Estado de Zacatecas, México. Redes hidrosociales y producción del espacio rural¹

Antonio Rodríguez Sánchez², Universidad Autónoma de Zacatecas, Zacatecas, México.

Abstract

The article analyzes the collaboration networks established between the private company Modelo Brewery Group and other actors with the aim of consolidating control over water resources in the central region of the State of Zacatecas, Mexico. Since its arrival at the region in the 1990s, the company achieved a central position in Zacatecas' economic, political, social and cultural spheres, which made it easier for it to build strategies to establishing control over the region's water resources, which are an essential input for the production of beer. To identify the actors that make up the company's hydrosocial network, I consulted official documents, research reports, and other sources. The findings suggest that Grupo Modelo has set up a complex collaboration network that needs to be dismantled in order to achieve more equitable access to water in the region

Keywords: collaborative networks; spatial linkages; structural coherence; water appropriation; contract farming.

Received: May 2021

Accepted: December 2021

¹ Este artículo se basa en resultados de una investigación en proceso en la Universidad Autónoma de Zacatecas, México, titulada: "Apropiación de agua subterránea y agricultura por contrato para la industria cervecera en Calera, Zacatecas, México". Número de registro UAZ-2020-38206. Una versión preliminar fue publicada como capítulo en un libro de difusión en la misma institución. Asimismo, la información recopilada se generó en el marco del proyecto: Sistema de Información Unificado sobre Agua y Cuencas en México, financiado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías de México (CONACYT).

² E-Mail: arodriguez@uaz.edu.mx.

Resumen

En este trabajo se analizan las redes de colaboración establecidas entre la empresa cervecera Grupo Modelo y otros actores con el objetivo de consolidar el dominio sobre el agua en la región centro del Estado de Zacatecas, México. Desde su arribo a la entidad, en la década de los años noventa, la empresa adquirió un papel fundamental en torno a lo económico, político, social y cultural, lo cual les facilitó construir estrategias dirigidas al dominio y apropiación del agua, con la finalidad de utilizarla como insumo para la producción de la cerveza. Para identificar a los actores que integran la aquí denominada red hidrosocial se revisaron documentos oficiales, proyectos e investigaciones previas. Se encontró que las redes están integradas por diversos actores. Los hallazgos sugieren que Grupo Modelo tiene montada una compleja red de colaboración que es necesario desarticular para conseguir un acceso al agua más equitativo en la región.

Palabras clave: redes de colaboración; anclajes espaciales; coherencia estructural; apropiación del agua; agricultura por contrato.

Recibido: mayo de 2021

Acceptado: agosto de 2021

Introducción

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado en 1988 entre México, Estados Unidos y Canadá, así como la implementación en 1992 de una nueva Ley General de Agua en México³, abrieron las puertas a empresas nacionales e internacionales para que se emplazaran en ámbitos rurales y accedieran y acumularan grandes cantidades de agua mediante concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)⁴. El Estado de Zacatecas, ubicado en la región centro norte de México, cuya principal actividad económica es la primaria (agropecuaria-minera, principalmente), no escapó a los impactos de estas reformas.

Ubicación y características climáticas del Estado de Zacatecas

Las características climáticas de Zacatecas propician que la mayor parte de su territorio sea semiárido (73%). Existen otros tipos de climas como el templado subhúmedo, ubicado en el Oeste del Estado (17%), muy seco en el Norte y en el Noreste (6%) y cálido subhúmedo en el Sur y en el Suroeste (4%) (Mapa N° 1). Sin embargo, el predominio de los rasgos semiáridos de la entidad provoca que la mayoría de los proyectos relacionados con el dominio, uso, manejo, control y acumulación del agua, con fines económico-productivos, se enfoquen en los acuíferos subterráneos.

Otro aspecto derivado de las características climáticas que se puede destacar, es que el clima templado subhúmedo propio del Oeste de Zacatecas, propicia que corran algunos ríos. Por tanto, el agua superficial de sus corrientes también es objetivo de proyectos de captación y traslado. Un ejemplo es el proyecto Milpillas (que incluye una presa, un acueducto, y plantas de purificación y bombeo), previsto para transferir agua desde el Municipio de Jiménez del Teúl a la región central del Estado⁵. El proyecto Milpillas ha generado movimientos de protesta hacia la burocracia hídrica por parte de los habitantes de los núcleos agrarios que potencialmente podrían resultar afectados por la construcción de la presa y del acueducto.

3 "Algunas de las aportaciones principales de la ley de Aguas Nacionales son: la adecuación de los aspectos institucionales que propician la administración integral del recurso y consolidan a la Comisión Nacional del Agua (CNA) como autoridad ejecutiva única en la materia; la adecuación de un marco jurídico relacionado con las concesiones y asignaciones que eliminan las prácticas burocráticas que entorpecían el trámite de solicitudes y la expedición de títulos; la creación del Registro Público de Derechos de Agua que, aparte de brindar protección jurídica adicional al usuario acreditado, permite efectuar transmisiones de derechos y cambios de uso del agua, así como las diversas modificaciones y las adecuaciones que se requieran; el planteamiento de nuevos esquemas de financiamiento que, mediante contratos y concesiones, permitan construir, operar y prestar servicios en la infraestructura pública federal, y el establecimiento de los consejos de cuenca hidrológica que, conjuntamente con los acuíferos, constituyen la unidad de gestión básica del recurso hidráulico" (Ortiz, 2015: 7).

4 La Comisión Nacional del Agua, es un organismo público perteneciente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), cuyo principal propósito es administrar, regular controlar y proteger todos los recursos hídricos de México.

5 Esta región incluye los municipios de Calera, Fresnillo, General Enrique Estrada, Guadalupe, Morelos y Zacatecas (capital).

Mapa N°1. Ubicación y unidades climáticas de Zacatecas

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI(2021).

Otro aspecto derivado de las características climáticas que se puede destacar es que el clima templado subhúmedo propio del oeste de Zacatecas, propicia que corran algunos ríos. Por tanto, el agua superficial de sus corrientes también es objetivo de proyectos de captación y traslado. Prueba de ello es el proyecto Milpillas (presa, acueducto, plantas de purificación y bombeo), previsto para transferir agua desde el municipio de Jiménez del Teúl a la región central del Estado. Milpillas también ha generado movimientos de protesta contra la burocracia hídrica por parte de los habitantes de los núcleos agrarios que potencialmente podrían resultar afectados por la construcción de la presa y el acueducto.

Ahora bien, a pesar del clima semiárido y de los escasos ríos y lagos, las instituciones encargadas de administrar y gestionar el agua, así como el Gobierno del Estado, han facilitado, a través del otorgamiento de concesiones de agua subterránea, la irrupción y establecimiento de empresas transnacionales en la región central de Zacatecas (la cual se destaca por tener un notable desarrollo en los rubros agroindustrial, agronegocios e inmobiliario), evidenciando con ello que la escasez de agua es relativa. Ejemplo de ello, es la extracción que dichas compañías hacen en los acuíferos de la región (ver Mapa N° 2).

Mapa N° 2. Ubicación de los acuíferos Aguanaval, Calera, Chupaderos, Benito Juárez y Guadalupe Bañuelos.

Fuente: Elaboración propia con base en Sistema de Información geográfica de acuíferos y cuencas SIGACUA, (2020).

Asimismo, desde la década de 1990, las políticas neoliberales trajeron cambios en las dinámicas productivas agropecuarias y renovaron la relación entre el sector agrícola e industrial a través de la implementación del “Programa de Reconversión Productiva”, mismo que implica la práctica de la denominada “agricultura por contrato”, la cual consiste en sustituir la producción de granos básicos para la elaboración de alimentos -como el maíz y el frijol- por los cultivos comerciales (ornamentales, trigo, cebada maltera, etc.) con el propósito de exportarlos a los mercados internacionales y obtener insumos para la fabricación de productos. Para ello, las empresas transnacionales celebran contratos con los agricultores locales⁶, por medio de los cuales los primeros se comprometen a sembrar cultivos que les son de utilidad, entre ellos la cebada. Con base en esta práctica, la superficie agrícola de Zacatecas ha experimentado importantes cambios. El caso de la cebada es un ejemplo:

la superficie sembrada con cebada y los volúmenes de producción han evolucionado en Zacatecas de 1980 a 2018 [...] hasta 2014 no existía una clara tendencia de crecimiento. En 2015 se sembraron 50 473.98 hectáreas con este cultivo, lo que representa más de dos veces la superficie sembrada con cebada el año anterior. Sin embargo, este incremento se perdió en 2016, para recuperarse parcialmente en 2017, cuando se registraron 31 457 hectáreas sembradas con cebada en Zacatecas. En 2018, el último año del que existe

⁶ Este mecanismo da certidumbre a los productores acerca de la comercialización de sus cosechas, ya que quienes se comprometieron a adquirir sus productos son empresas transnacionales altamente competitivas como Grupo Modelo, Bimbo, Sabritas, Pepsico y Gamesa, entre otras.” (La Jornada Zacatecas, 2014. Citado en Guzmán, 2015: 125).

información oficial, la siembra se extendió a 248 396 hectáreas. (Muñoz y Tetreault, 2020: 146-147).

En este contexto, empresas dedicadas a la producción de alimentos y bebidas, tales como: Bimbo⁷, Sabritas, Pepsico, Gamesa⁸ y la Cervecera Grupo Modelo⁹ arribaron a Zacatecas en la década de 1990. En consecuencia, el ámbito rural de la región central entró en una nueva dinámica, acentuando la desigualdad entre los campesinos dedicados a la agricultura tradicional y los nuevos actores interesados en implementar prácticas agroindustriales y paulatinamente de agronegocios. A causa de ello, se instauró la venta de tierras agrícolas para fomentar el establecimiento de plantas industriales. Por tanto, esta y otras iniciativas aceleraron la transición rural-urbana en la que el crecimiento urbano e industrial se da a expensas de los espacios rurales, afectando y condicionando el acceso y uso del agua de los agricultores.

Entre los efectos sociales de lo anterior, tenemos la incorporación de los agricultores a empleos no agrícolas. Por ejemplo, comenzaron a emplearse como obreros en las fábricas recién llegadas. Asimismo, se incrementó la migración regional, hacia las zonas urbanas, e internacional hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Además, como consecuencia de la antes citada agricultura por contrato, se incrementó la venta y arrendamiento de derechos de agua para uso agrícola entre agricultores, con el objetivo de utilizarlos en la producción de cebada y otro tipo de cultivos incluidos en los acuerdos establecidos en los contratos.

De las empresas antes mencionadas, interesa resaltar a la compañía Cervecera Grupo Modelo, debido a que, a decir de sus propietarios, tienen en Zacatecas la planta industrial productora de cerveza más grande de América Latina, así como por el papel fundamental en torno a lo económico, político, social y cultural que tiene la empresa en el Estado. En este sentido, la cervecera implantó un modelo de agronegocio, "como método de acumulación flexible centrado en la producción, transformación, distribución y consumo, cuyos cimientos de articulación son la innovación tecnológica, productiva, financiera y organizacional" (Larsimont, 2019: 76). Con dicha finalidad, comenzaron a aplicar un modo de dominación del agua para uso industrial; esto significa que dicho modo no necesariamente está ligado a la apropiación de la tierra, ya que el control del agua se puede realizar de manera independiente a ella a través de concesiones, estrategias comerciales, jurídicas, discursivas, ideológicas, entre otras. De igual forma, emplean un dominio campesino del agua, caracterizada por la renta o compra de hectáreas agrícolas que cuentan con acceso a agua para riego y otras de temporal, las cuales sirven para dominar también el agua de lluvia.

7 Empresa mexicana productora de pan con presencia en países de América, Europa, Asia y África.

8 PepsiCo es la segunda empresa de alimentos y bebidas más grande del mundo, con productos distribuidos en más de 200 países y territorios. Sabritas (empresa mexicana productora de frituras de maíz, papas, cacahuates y otro tipo de confitería) forma parte de PepsiCo, desde 1966. Por su parte, Gamesa (grupo industrial y comercial de galletas de origen mexicano), se unió también a PepsiCo en 1990 con lo cual sus productos tienen una mayor comercialización internacional y tienen presencia en México, Estados Unidos de Norteamérica, Centroamérica, Caribe y parte de Sudamérica.

9 Se inauguró en 1997 en el municipio de Calera (los trabajos de construcción y administrativos iniciaron en 1994), en ese momento el capital era mexicano. A partir del 2013 pasó a formar parte de una de las empresas productoras de cerveza líderes en el mundo, la belga Anheuser-Busch In Bev, entre las marcas que maneja están: Budweiser, Corona Extra, Stella Artois y Beck's, sólo por citar algunas.

En el dominio del agua participan actores políticos, económicos, centros de investigación, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, entre otros, relacionados con la burocracia hídrica. A partir de ello, nuevos agentes han irrumpido para concretar el control y acumulación del agua, entre los cuales tenemos a los denominados “empresarios agrícolas” (*agribusinessmen*) y los ingenieros agrónomos, por citar algunos, cuyo grado de especialización les permite encargarse de experimentar con novedosos planes financieros, comerciales e inversiones, además de sistemas de riego, nuevos tipos de semilla para la producción de cebada, análisis de suelos y acuíferos, etc. De igual forma, se transformaron las dinámicas de interacción entre los actores locales, políticos y los recién llegados actores económicos, así como las escalas de producción y distribución de la producción agrícola; nos referimos a los niveles local, estatal, regional, nacional e internacional.

A raíz de lo expuesto, este artículo tiene los siguientes objetivos: (1) evidenciar las redes de colaboración entre Grupo Modelo y otros actores para consolidar el dominio sobre el agua, (2) explicar la forma en que la agricultura por contrato se integra en las redes de colaboración. El trabajo se estructura de la siguiente forma: en el primer apartado se mencionan los planteamientos teóricos y la estrategia metodológica utilizada para analizar la construcción y operación de redes hidrosociales entre los actores participantes. A continuación, se exponen a los actores involucrados con la empresa cervecera a través de convenios de colaboración, proyectos conjuntos y otras estrategias que les permiten tener el dominio y apropiación del agua en la región centro de Zacatecas. Posteriormente, se analizan las formas en que dichas redes van tomando coherencia política, económica y funcional. Finalmente, se plantean algunas conclusiones preliminares surgidas de la investigación.

“Redes hidrosociales”: producción y formas de abordaje

Cuando hablamos de redes hidrosociales en el contexto de este trabajo, nos referimos a las relaciones que establecen actores políticos y económicos, con la idea de sentar las condiciones políticas y administrativas que les permitan realizar exploración, estudios, planes y proyectos que posteriormente sirvan para la generación de datos e información, cuyo intercambio será la base para incidir en la generación de leyes, reglamentos y políticas públicas referentes al uso del agua, asegurando con ello que el denominado “ciclo hidrosocial –como se verá más adelante– se caracterice por flujos de agua, de capital y de poder que son dirigidos hacia determinados sectores, usos o usuarios, y excluyen o invisibilizan otros (Swyngedouw, 2004).

El concepto de red está basado en dos propuestas. La primera es de Manuel Castells quien, en su propuesta de la “Sociedad Red”, la define como un conjunto interconectado de nodos, de los cuales, cada uno depende del tipo de red al que hagamos referencia, como mercados globales, redes financieras, organismos internacionales, etc. (Castells, 2005). Para este autor es más importante la estructura y configuración general de la red que las acciones que le dieron forma. Es decir, se interesa más por las condiciones generales en las cuales los actores desarrollan la acción y la interacción, es decir, el entorno político, económico, coyuntural o el contexto que produce a la arena de disputa (Day, 2019).

Por otra parte, tenemos la definición de Bruno Latour, quien se basa en el concepto del "actor red" (Latour, 2011). Para él, la red también es un conjunto interconectado de nodos, aunque, a diferencia de Castells, se interesa por entender la forma en la que se producen los hechos, es decir, las acciones que interconectan a los nodos. En otras palabras, enfoca su atención en la agencia, en seguir a los actores: sus decisiones, cursos de acción, comportamientos, interacción, entre otros aspectos que permiten dar seguimiento a la trazabilidad de sus asociaciones, intercambios y relaciones (Day, 2019).

Ahora bien, tanto la estructura general de la red o su entorno político, económico, como los hechos, acciones, decisiones y estrategias desplegadas por los actores, establecen una relación dialéctica en la que se condicionan mutuamente. Dichas relaciones, junto con las redes establecidas, se expresan y materializan en el espacio. Sobre este punto, recordemos que, con base en un planteamiento inicial de Henri Lefebvre, que "Cada sociedad –y por lo tanto cada modo de producción con sus subvariantes– produce espacio, su propio espacio" (1974:40). El espacio es un producto social, fruto de las determinadas relaciones de producción que se dan en un momento preciso, así como el resultado de la acumulación de un proceso histórico que se materializa en una determinada forma espacio-territorial" (Baringo, 2013: 123). En este sentido, la idea se complementa con el argumento de que la configuración de redes entre los actores es parte de las relaciones sociales que producen espacio.

Por ende, el espacio producido a partir de la expresión y materialización de las relaciones y redes establecidas entre los actores, se puede analizar a través de los denominados anclajes espaciales; esto significa que el capital necesita para su acumulación, expansión y movilidad, por lo que, para conseguirlo, necesita fijarse o emplazarse espacialmente. Una vez anclado espacialmente, requiere hacerse de condiciones políticas, económicas, sociales y culturales (códigos regulatorios, normas, instituciones). Asimismo, se agrupa alrededor de ciertas escalas: por lo general, los ámbitos urbanos y regionales le facilitan las tareas de producción, acumulación e intercambio. En consecuencia, la articulación de esta coherencia estructural le proporciona un adecuado funcionamiento (González, 2005).

Como complemento a los planteamientos anteriores, en un trabajo anterior se definió a la producción hidrosocial del espacio como el proceso de apropiación, usufructo y transformación del agua que lleva a cabo la sociedad en diferentes momentos históricos, en los que deja su respectiva estructura espacial. Dicho proceso está condicionado por tendencias políticas, económicas y sociales (Rodríguez, 2017).

Con base en dicha definición, se puede argumentar que entre la sociedad y el agua se establece una relación dialéctica en la que la integración social del agua produce espacio. Por tal motivo, y con el objetivo de ejercer un dominio y apropiación del agua, el agenciamiento de la sociedad se expresa a través de relaciones económicas, políticas, de poder, por citar algunas, así como a través del establecimiento de redes hidrosociales entre actores políticos y económicos, con el objetivo de iniciar un proceso de intensificación¹⁰ del control y uso del agua. Intensificación que a su vez deriva en una expansión de su

¹⁰ Por intensificación nos referimos a multiplicar, reglamentar y gestionar sus usos, incrementar su exploración, estudios, generación de datos, información, explotación, diseño de proyectos, traslado, transformación, entre otros aspectos.

captación y circulación, que se realiza mediante las transferencias hídricas a diferentes escalas, municipales, regionales, interestatales, incluso internacionales, así como con la transformación del agua en mercancías por parte de las empresas usuarias, esto condicionado por los requerimientos de las actividades económicas y productivas que buscan generar y obtener mayores ganancias. La investigación utilizó una metodología cualitativa para evidenciar las redes de colaboración establecidas entre el Grupo Modelo y otros actores con el objetivo de consolidar el dominio sobre el agua, así como para explicar la forma en que la agricultura por contrato también proporciona agua indirectamente a la empresa cervecera. Se indagaron documentos que posibilitaron conocer los convenios en los que participa Grupo Modelo, y así identificamos a los actores con los que se vincula y los proyectos o acciones de colaboración que llevan a cabo. Para el tema de la agricultura por contrato, se realizó una revisión de investigaciones previas con la idea de tener un primer panorama sobre el tema. Para analizar a los actores y sus relaciones se utilizó el Análisis de Redes Sociales y la Teoría de grafos (Wasserman y Faust, 1994) para reconocer la estructura de la red y conocer su evolución en el tiempo. Con la información relacional de la investigación documental se elaboró una representación que denominamos "Red hidrosocial del espacio rural construida por el Grupo Modelo en Zacatecas". Se realizó un estudio gráfico de la evolución de las redes obtenidas para analizar la estructura y posición de los actores. El estudio relacional se basa en la observación de los actores sociales; estos toman decisiones independientes basados en sus intereses (Coleman, 1990) y motivados por ciertos incentivos, sin embargo, se sostiene que estas acciones tienen consecuencias importantes en la red en su conjunto, y para el caso que nos ocupa tiene implicaciones a nivel regional.

Redes hidrosociales y relaciones de colaboración

El anclaje espacial del Grupo Modelo

La relación entre el sector agrícola e industrial es trascendente en la región centro de Zacatecas, debido a que el proceso de transición rural-urbana se hizo más notoria con el actual modelo neoliberal, el cual promovió el crecimiento urbano e industrial a expensas de los espacios rurales, a través de la construcción de infraestructura hidráulica, carreteras, parques industriales, unidades habitacionales y el emplazamiento de empresas agroindustriales, las cuales, bajo el respaldo de los gobiernos y legitimados a través del discurso del "desarrollo", además de transformar la base material del espacio, aprovechan dicho contexto para apropiarse del agua (además de otros elementos naturales), fragmentando aún más a las comunidades campesinas, con lo cual provocan la pérdida de sus bienes comunes, como la tierra y el agua, generando una producción hidrosocial del espacio rural que tiene como hilo conductor la relación entre la agricultura por contrato y la apropiación del agua para uso industrial o agronegocios.

Durante el proceso antes mencionado, uno de los principales protagonistas es la empresa cervecera Anheuser-Busch InBev (Grupo Modelo, S.A. de C.V.) quien cumple con diversas actividades de producción, financiamiento e investigación. Este actor tiene operación en los siguientes Estados y municipios mexicanos: Alcaldía Miguel Hidalgo,

en la Ciudad de México; Apan, en Hidalgo; Torreón, en Coahuila; Calera, en Zacatecas; Mazatlán, en Sinaloa; Guadalajara, en Jalisco; Tuxtepec, en Oaxaca, y Mérida, en Yucatán. La empresa tiene como fuentes de recursos financieros tanto al sector público como al privado.

Con una producción de 24 millones de hectolitros anuales de cerveza, la planta en Zacatecas es considerada por el propio Grupo Modelo como la más grande de América Latina, así como la más moderna y eficiente (Grupo Modelo, (2018, citado en Rodríguez y Talledos, 2021). Esta planta opera por medio de las razones sociales Compañía Cervecería de Zacatecas, S.A. de C.V. y Compañía Cervecería de Zacatecas, S. De R.L. de C.V, y posee 13 títulos de concesiones de agua otorgados desde 1994. Entre todos estos títulos, el volumen de agua concesionado suma 11 millones 961 mil 158 m³ al año. Sus fuentes de abastecimiento son principalmente el acuífero Calera, seguido de Benito Juárez, Guadalupe Bañuelos y Chupaderos, es decir, la fuente es subterránea (REPDA 2019, citado en Rodríguez y Talledos, 2021).

Los proyectos de colaboración de Grupo Modelo

Con el objetivo de conservar y consolidar los privilegios en torno al agua, así como para asegurar la producción de cerveza, el Grupo Modelo se ha encargado de establecer relaciones de colaboración, vínculos políticos y comerciales con una serie de actores, entre los cuales destacan instituciones del gobierno del Estado, la burocracia hídrica a nivel nacional, estatal y regional, así como organizaciones no gubernamentales internacionales. Con ello, han conseguido controlar el agua y la tierra de uso agrícola de la región centro de Zacatecas.

En las Figuras N° 1 y N° 2 se observa la evolución, entre 1999 y 2017, de las relaciones directas de colaboración del Grupo Modelo con otros actores de nivel estatal, nacional e internacional. A partir de las relaciones directas, el Grupo Modelo también ha tenido acceso a otros actores de manera indirecta, porque estos últimos participan en los proyectos, lo que le ha permitido tener una red de colaboración más amplia y mayor influencia en la misma.

Figura N°1. Red de colaboración de Grupo Modelo para 1999.

Fuente: Rodríguez y López, 2021: 102.

Figura N°2. Progreso de la red colaboración de Grupo Modelo para 2017.

Fuente: Rodríguez y López, 2021: 102.

Como se puede ver, para el año 2017 la red de colaboración está más nutrida que en 1999. Dicha situación demuestra el poder e influencia que el Grupo Modelo fue logrando paulatinamente en la región durante ese período.

Entre los principales actores con los que se establecen relaciones de colaboración, pero que además se destacan por su importancia en cuanto a concesión de derechos de agua, tenemos al Consejo de Cuenca del Altiplano-CONAGUA¹¹, con el cual el Grupo Modelo se vincula desde 1999. Esta institución gubernamental tiene su sede en los municipios de Fresnillo y Villa de Cos, en el Estado de Zacatecas. Se encarga de la integración y coordinación de Órganos Colegiados de Integración Mixta, que serán instancia de coordinación y concertación, apoyo, consulta y asesoría, entre la CONAGUA, incluyendo el Organismo de Cuenca que corresponda, y las dependencias y entidades de las instancias federal, estatal o municipal, y los representantes de los usuarios de agua y de las organizaciones de la sociedad, de la respectiva cuenca hidrográfica¹² o región hidrológica.

El Consejo de Cuenca del Altiplano tiene a su cargo las siguientes funciones: conocer y difundir los lineamientos generales de política hidráulica nacional y regional, en el ámbito territorial del Consejo de Cuenca; promover la participación de las autoridades estatales y municipales, así como de los usuarios y grupos interesados de la sociedad, en la formulación, aprobación, seguimiento, actualización y evaluación de la programación hidráulica en la cuenca; promover la integración de comisiones de trabajo de diversa índole, que permitan analizar y plantear soluciones y recomendaciones para la atención de asuntos relacionados con la administración de las aguas, el desarrollo de la infraestructura hidráulica, el fomento del uso racional del agua y la preservación de su calidad; convenir con la CONAGUA las prioridades de uso conforme a lo dispuesto en la Ley, así como los mecanismos y procedimientos para enfrentar situaciones extremas de emergencia, escasez, sobreexplotación, contaminación de las aguas o deterioro de los bienes a cargo de la CONAGUA; apoyar las gestiones necesarias para lograr la concurrencia de los recursos técnicos, financieros, materiales y tecnológicos que requiera la ejecución de las acciones previstas en la programación hidráulica, así como participar en el desarrollo de los estudios financieros que lleve a cabo la CONAGUA.

Asimismo, el Grupo Modelo, además del agua subterránea de la región, necesita otro importante insumo para la producción de cerveza: la cebada, por lo que estableció un vínculo con la Secretaría del Campo (SECAMPO)¹³ del Estado de Zacatecas, que inició en la región una importante iniciativa de reconversión productiva, es decir, el reemplazo

11 La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), promueve el desarrollo y fortalecimiento de estos órganos de participación social con la idea de incorporar -como se verá más adelante- la muy cuestionable participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el agua. Uno de sus principales objetivos es coordinar y organizar mecanismos de apoyo, consulta y asesoría, entre la CONAGUA, los tres órdenes de gobierno y los representantes de los usuarios y de las organizaciones de la sociedad.

12 En México, se han delimitado 1,471 cuencas hidrográficas que, con propósitos administrativos la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha agrupado en 757 cuencas, que a su vez conforman 37 regiones hidrológicas, nuevamente agrupadas en 13 regiones económico-administrativas.

13 Algunas de las principales responsabilidades de esta Secretaría son Formular y proponer políticas y programas para el desarrollo agrícola, ganadero, frutícola, avícola, apícola, piscícola, forestal y agroindustrial del Estado. Impulsar y apoyar los proyectos productivos.

Organizar, promover, coordinar ferias, exposiciones y certámenes relativos al sector agropecuario.

de la producción de granos básicos –como el maíz y frijol–, por la de forrajes, agrocombustibles y cebada, por citar algunos de ellos(La Jornada Zacatecas, 2014).

Desde 2017, el Grupo Modelo y SECAMPO colaboran en dos proyectos: implementación de Agricultura de Conservación y riego por goteo. Este actor institucional, además, se encarga de otorgar créditos para la tecnificación, monitoreo y evaluación para el seguimiento de tecnificación de parcelas con agricultura de Conservación, agricultura por contrato, prácticas de agricultura sustentable para aumentar la eficiencia en el uso del agua y optimizar la inclusión financiera de agricultores con la finalidad de aumentar su productividad de manera sustentable.

No obstante, las evidencias sugieren que, de la iniciativa de la reconversión productiva, el Grupo Modelo se beneficia en detrimento de los agricultores locales, debido a que hace uso de manera indirecta del agua –ya sea de riego o temporal–¹⁴, así como de las tierras de los campesinos mediante la compra de la cebada, un cultivo considerado estratégico dada su posibilidad de integración con la industria. De igual forma, les renta las tierras mediante contratos por años (dependiendo de la empresa e inversión); este tipo de transacciones se basan en una renta anual fija, por lo que se sigue pagando la misma cuota con el trascurso de los años y, si se hace un incremento, éste es mínimo. La tierra tiene que ser totalmente desocupada por el propietario, Mientras que la empresa puede hacer uso de ella según la inversión o producción que lleve a cabo(Muñoz Morales y Tetreault, 2020).

Otro actor con el que el Grupo Modelo, por medio del gobierno de Zacatecas, está vinculado, es Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) (FIRA, 2021)¹⁵, sección Zacatecas. Este actor es una institución financiera que participa como generadora de información y colaboradora para facilitar el acceso al crédito por medio de operaciones de crédito y descuento, así como el otorgamiento de garantías de crédito a proyectos relacionados con la agricultura, ganadería, avicultura, agroindustria, pesca y otras actividades conexas o afines que se realizan en el sector rural. La información que este actor genera está relacionada con costos de producción agrícola, financiamiento, períodos de siembra y cosecha, fecha de vencimiento del crédito y análisis económicos.

El Grupo Modelo también se relaciona y colabora con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). Este es un organismo dedicado a la investigación y difusión de conocimientos en favor de la agricultura, de manera específica para el maíz y el trigo. Tiene su sede en Texcoco, Estado de México. El proyecto con el que se vinculan estos actores es el de "Riego por pulsos". Este proyecto desarrolla diversas prácticas agrícolas que permiten usar y aprovechar mejor el agua, así como identificar el mecanismo de riego más adecuado para cada parcela y productor. Además de que permite automatizar el riego y ahorrar agua y energía, ya que funciona con un panel solar recargable; este mecanismo de riego requiere una válvula mariposa que al abrirse y cerrarse regula el flujo del agua, y un controlador tipo estrella que permite ajustar el

14 En el Ayuntamiento de Calera se practica la agricultura de riego y de temporal, la distribución municipal es la siguiente: el riego se registra al Norte, Noroeste y Este del centro de población; en el resto de las áreas circundantes, se lleva a cabo la agricultura de temporal. Rosales (2015 : 12).

15 Opera a nivel nacional a través de 5 Direcciones Regionales de las cuales dependen 31 Residencias Estatales y de éstas últimas 88 Agencias. Asimismo, cuenta con 5 Centros de Desarrollo Tecnológico. Sus principales funciones son otorgar crédito, garantías y brindar capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología.

volumen de agua que se inyectará a través de la válvula. Este equipo de riego aplica el agua por ciclos (derecha/izquierda) para hacerla avanzar a lo largo de los surcos. Cuando el avance se completa, el controlador inicia la fase de remojo con ciclos de menos tiempo, obteniendo una mayor eficacia en el uso del agua (CIMMYT, 2020).

Este proyecto ha permitido generar información respecto a la diferencia entre la eficiencia del sistema de riego por pulsos, el riego convencional y el riego rodado, la eficacia en el uso del agua en cada uno de los tipos de riego, la manera de operar en cada uno de los sistemas de riego, el mantenimiento necesario para cada uno de los sistemas de riego, el tiempo necesario en cada uno de los sistemas de riego, la escorrentía y la percolación (pérdida de agua hacia las capas de la tierra) en cada uno de los diferentes sistemas de riego.

Asimismo, en 2017 el Grupo Modelo comenzó su colaboración con The Nature Conservancy, una organización no gubernamental (ONG). Con este actor, el Grupo Modelo colabora en los siguientes Programas: FONADEZ (Fondo de Agua para el Desarrollo de Zacatecas), Proyecto Aguas Firmes, Conservación de la Biodiversidad en el Eje Neovolcánico, Plataforma 100+ de Sustentabilidad, y Tecnificación de riego.

Con cada proyecto se generan acciones colaborativas distintas:

FONADEZ: En este proyecto se genera información respecto al estado actual del acuífero Calera, debido a la importancia que este tiene en la proveeduría de agua de Grupo Modelo. Las acciones que desarrollan son: créditos para la tecnificación y su importancia, monitoreo y evaluación para el seguimiento de tecnificación de parcelas con Agricultura de Conservación, prácticas de agricultura sustentable para aumentar la eficiencia en el uso del agua, mejorar la inclusión financiera de agricultores para aumentar su productividad de manera sustentable, evaluación y monitoreo del acuífero, acuerdos de gobernanza a través del desarrollo e implementación de un instrumento de ordenamiento territorial, implementación de soluciones basadas en naturaleza, co-crear, acompañar y comprobar el uso de herramientas, manuales y otros instrumentos para mejorar el uso del agua del acuífero, y organizar espacios de diálogo y coordinación entre actores de la sociedad civil, academia, sector privado y gobierno para el tema hidrológico en el acuífero.

Proyecto Aguas Firmes: contribución de manera activa a la gestión de conocimiento en el equipo y con la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional(GIZ), con énfasis en la comunicación de impactos del proyecto; representar al proyecto en reuniones en la región y presentar resultados del trabajo en diversos medios (eventos, publicaciones impresas, etc.).

Proyecto Conservación de la Biodiversidad en el Eje Neovolcánico¹⁶: conducir un contrato de financiamiento en el tema de educación ambiental para el proyecto Conservación de la Biodiversidad en el Eje Neovolcánico. En este proyecto se trabaja para garantizar el buen manejo de los recursos naturales y promover un desarrollo sustentable de las comunidades que las habitan o dependen directamente de ellas.

16 cadena volcánica que atraviesa una amplia región que incluye los Estados de México, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Sin embargo, las áreas naturales protegidas (ANP) enfrentan diversas amenazas, como: la expansión urbana, el avance de la frontera agrícola y la sobreexplotación de sus recursos, entre otros, causando principalmente la fragmentación y degradación del paisaje, por lo que, aunado a los efectos negativos del cambio climático, representan los principales desafíos para la conservación de las Áreas Naturales Protegidas y sus zonas de influencia.

Proyecto Plataforma 100+ de Sustentabilidad y Tecnificación de riego: este proyecto consiste en el desarrollo de iniciativas de tratamiento y reúso del agua implementadas en las plantas de recuperación de agua. En la industria cervecera se tratan más de 7 millones de metros cúbicos de agua, lo que representa el 40.7% del agua total captada por el Grupo Modelo. Supuestamente, esta cantidad de agua se deja de extraer de los mantos acuíferos por las iniciativas de tratamiento y reúso implementadas. Además, el 100% del agua residual generada en las plantas operativas recibe tratamiento previo a su descarga al cuerpo receptor o al alcantarillado, cumpliendo con los parámetros de descarga establecidos por la legislación. Por último, otra acción que desarrolla, tiene que ver con 326 hectáreas comprometidas para la instalación del equipo y lograr un ahorro y/o uso eficiente aproximado de 234 mil 883 m³ de agua por año. No obstante, los altos índices de contaminación del agua en la región centro de Zacatecas pone en entredicho lo planteado por este proyecto.

Coherencia estructural

Los vínculos políticos y comerciales del Grupo Modelo

Como se puede apreciar, las redes hidrosociales permiten evidenciar las relaciones de colaboración establecidas por el Grupo Modelo tanto en la región centro de Zacatecas, como en otras regiones del mismo estado, así como con instituciones gubernamentales enfocadas en el manejo y gestión del agua y asuntos agrícolas, están encaminadas a tener el dominio y, en consecuencia, la apropiación del agua, debido a que los proyectos e iniciativas impulsadas por la empresa cervecera y los actores que le colaboran, son una estrategia a través de la cual los supuestos proyectos de desarrollo estatal sirven más para los intereses de la transnacional que para los habitantes de las comunidades agrícolas o grupos de ejidatarios.

Evidencia de ello son los desventajosos contratos que los campesinos establecen con el Grupo Modelo para sembrar la cebada, a través de los cuales ponen a disposición de la empresa su mano de obra, parcelas agrícolas, concesiones de agua para riego y la de temporal, además de asumir todos los gastos de logística que el proceso de producción requiere, entre ellos, el control de calidad del producto, el cual no les es pagado al precio convenido si no cumple con los estándares establecidos por la empresa:

políticamente se afianza la buena imagen de Grupo Modelo como una compañía que provee oportunidades a pequeños productores, aunque en los contratos de compra-venta de cebada se observa una relación inequitativa, que anula por completo la capacidad de gestión y negociación de los productores. En este

sentido, de acuerdo con testimonios de agricultores entrevistados, el cultivo de cebada representa una alternativa viable, aunque están conscientes de que las condiciones de intercambio no son las mejores. Para algunos pequeños productores, cumplir con los requisitos que establece Grupo Modelo es complicado; sin embargo, el precio de garantía ayuda a que el esquema les resulte atractivo (Muñoz y Tetreault, 2020: 149).

Es decir, en la lógica en la que se produce hidrosocialmente el espacio rural, el Consejo de Cuenca del Altiplano actúa como regulador y establece la arena de disputa política y jurídica, en la que los actores se desempeñan, asentando las reglas de administración del agua y otorgando los permisos para la construcción de infraestructura hídrica. Al respecto, es posible sostener que el Consejo de Cuenca del Altiplano se encarga de establecer vínculos entre las autoridades estatales, municipales, organizaciones de usuarios y sociedad civil, así como de contener las demandas de estos mismos, por medio del respaldo de la CONAGUA.

En igualdad de circunstancias está la SECAMPO, actor que se encarga de impulsar en la región la reconversión productiva y estimular a los campesinos a colaborar con el Grupo Modelo, dejando los cultivos tradicionales y sembrando cebada, además de negociar con la empresa la compra de la semilla de cebada que ellos mismos producen para después repartirla entre los agricultores. Respecto a ello, otras investigaciones señalan que:

El apoyo es directo mediante el abastecimiento de semilla, que paradójicamente el gobierno del estado compra a la filial de Grupo Modelo encargada de producirla; además, la semilla de cebada solo puede usarse para un ciclo agrícola. Es decir, los productores no pueden almacenar semilla de su cosecha para el siguiente ciclo; esta siempre es nueva y la otorgan directamente los agentes a cargo de la supervisión del proceso productivo (SECAMPO, 2017). (Citado por Muñoz y Tetreault, 2020: 145).

Asimismo, colaboran en la implementación de proyectos y en el otorgamiento de créditos para la tecnificación de riego y monitoreo de las tierras de cultivo:

Grupo Modelo tiene interés especial en promover una mayor tecnificación del riego. Por lo tanto, desde finales de 2017 ha colaborado con Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (fira) y la Universidad Chapingo en Zacatecas, con el fin de promover sistemas de irrigación de manera más eficiente. Hasta ahora se ha comprometido a instalar equipo en 326.43 hectáreas de tierras agrícolas (Fundación Grupo Modelo, 2017: 44, citado por Muñoz y Tetreault, 2020: 146).

Una vez establecidas las bases políticas, jurídicas, productivas y comerciales, bajo la lógica de que el Consejo de Cuenca del Altiplano debe coadyuvar y cooperar en el enfrentamiento de situaciones extremas de emergencia, escasez, sobreexplotación, contaminación de las aguas o deterioro de los bienes a cargo de la CONAGUA, así como

apoyar las gestiones necesarias para lograr la concurrencia de los recursos técnicos, financieros, materiales y tecnológicos que requiera la ejecución de las acciones previstas en la programación hidráulica y participar en el desarrollo de los estudios financieros que lleve a cabo la CONAGUA. Aparecen en escena actores financieros como FIRA, quien se encarga de financiar proyectos técnicos de supuesto desarrollo agrícola que eficientizarán el uso del agua.

En el mismo sentido, centros de investigación como CIMMYT desarrollan proyectos modernos de riego, que permitirán dejar de usar los ya obsoletos tradicionales. De igual forma, se involucran organizaciones no gubernamentales como TNC y sociedades de cooperación internacional como la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) quienes, a través de proyectos de gestión y administración del agua, así como de conservación de los recursos naturales, intervienen en el dominio del vital líquido. Por tanto, es posible afirmar que la red de colaboración que establece Grupo Modelo con otros actores, sirve para consolidar su estrategia de apropiación del agua y la producción agrícola en la región centro de Zacatecas.

Lo antes expuesto son muestras de la coherencia estructural traducida en vínculos políticos y comerciales o redes hidrosociales que Grupo Modelo ha establecido en la región centro de Zacatecas, misma que se vincula con una estrategia nacional más amplia, si tomamos en consideración que la empresa cervecera opera a nivel nacional y además de Zacatecas tiene concesiones para extraer agua subterránea en diferentes estados del país: Ciudad de México, Estados de Coahuila, Durango, Jalisco, México, Oaxaca y Yucatán. Sumando el total de volúmenes de metros cúbicos extraídos al año en estas entidades, tenemos que la cantidad extraída es de "49,778,749.00" (Talledos, et al. 2020: 46). Por tanto, ante tal cantidad de agua dominada es muy probable que la estrategia de acaparamiento de la empresa cervecera se replique (con sus respectivas variantes) en gran parte del país.

Asimismo, los hallazgos expuestos abonan a otras investigaciones relacionadas en las cuales se ha destacado la dinámica de crecimiento comercial de la cerveza, antes y después del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). También, se han identificado a los actores involucrados en la cadena de valor y su nivel de articulación, destacando los cambios derivados de las adquisiciones de Grupo Modelo por empresas transnacionales, así como el modelo de negocio y el incremento de la producción y dinamismo comercial de cerveza (Vázquez, 2018). Así pues, integrar a dichos estudios la generación de redes hidrosociales dirigidas al dominio del agua puede fortalecer los análisis de futuras investigaciones.

Conclusiones

Como se pudo apreciar, el Grupo Modelo realizó su emplazamiento o anclaje espacial en el municipio de Calera, Zacatecas. Dadas las condiciones climáticas del Estado, se hizo de concesiones de agua que le permiten extraer grandes volúmenes de agua subterránea, a la vez que se hicieron de tierras de cultivo, compradas o rentadas, para sembrar cebada y con ello completar los insumos más importantes para la elaboración de la cerveza.

En este sentido, se evidenciaron las redes de colaboración establecidas entre Grupo Modelo y otros actores para consolidar el dominio sobre el agua con el objetivo de utilizarla en la fabricación de la cerveza y otros insumos necesarios. A dichas relaciones de colaboración las denominamos redes hidrosociales, bajo el entendido que se han establecido y funcionan para apropiarse, usufructuar y transformar el agua, es decir, ejercer un dominio sobre el vital líquido en detrimento del resto de los usuarios agrícolas, y hasta de los habitantes de las ciudades aledañas. Como se pudo ver, los actores involucrados son diversos, entre ellos tenemos desde instituciones como la CONAGUA y SECAMPO, Centros de investigación, como CIMMYT y ONGs, como TNC, sólo por citar algunos de los más relevantes.

Para que dichas redes hidrosociales funcionen es necesario configurar lo que aquí llamamos coherencia estructural, esto significa construir las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales (códigos regulatorios, normas, instituciones), necesarias para legalizar, construir la infraestructura necesaria, las condiciones comerciales, permisos y hasta políticas de reconversión productiva agrícola que se necesitan para que Grupo Modelo pueda cumplir cabalmente con su proceso productivo, comercial y de exportación. De esta forma, la transición de la agricultura tradicional a la de contrato es fundamental, entre otras iniciativas ya expuestas. Por tal motivo, es posible sostener que el funcionamiento de dichas redes es parte de las relaciones sociales que producen hidrosocialmente al espacio rural.

Respecto al tipo de red analizada, fue posible estudiar la estructura y configuración general de la red, es decir, las condiciones generales bajo las cuales los actores desarrollan la acción y la interacción, o sea, el entorno político, económico, coyuntural y el contexto que produce a la arena de disputa. En etapas futuras completaremos el análisis con la realización de entrevistas a actores clave para poder identificar sus decisiones, cursos de acción, comportamientos, interacción, entre otros aspectos que permitan dar seguimiento a la trazabilidad de sus asociaciones, intercambios y relaciones. Con base en ello podremos ampliar nuestra comprensión de este complejo proceso, así como plantear propuestas que permitan promover la producción de un espacio hidrosocial más inclusivo e igualitario en el Estado de Zacatecas.

Referencias

- Baringo Ezquerro, David (2013), "La tesis de la producción del espacio en Henri Lefebvre y sus críticos: un enfoque a tomar en consideración", en Quid, Vol.16, N° 3, págs.119-135. Disponible en: <https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/quid16/article/view/1133/1021>. Consultado en marzo de 2020.
- Castells, Manuel (2005), La Era de la Información: economía, sociedad y cultura. Volumen 1, La Sociedad Red. México: Siglo XXI.
- Coleman, James Samuel (1990), The Foundations of Social Theory. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Day, Magdalena (2019), "El concepto de red en Manuel Castells y Bruno Latour", en RevIISE - Revista De Ciencias Sociales Y Humanas, Vol. 13, N°13, págs. 69-76. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/5535/553565464005/html/>. Consultado en febrero del 2021.
- González, Sara (2005), "La geografía escalar del capitalismo actual", en GeoCrítica Scripta Nova, Vol. IX, N° 189, págs. 1-19. Disponible en: <https://revistes.ub.edu/index.php/ScriptaNova/article/view/900>. Consultado en marzo de 2021.
- Guzmán López, Federico (2015), "El despojo territorial por megaproyectos de minería y agricultura por contrato en Zacatecas, México", en Revista de Geografía Agrícola, N° 55, págs. 111-130. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/757/75749286008.pdf>. Consultado en agosto de 2021.
- La Jornada Zacatecas (2014), "Buscan incrementar hectáreas de agricultura por contrato: se cultivan productos por 500 mdp". Disponible en: <http://ljz.mx/2014/09/18/buscaranincrementar-hectareas-de-agricultura-por-contrato-se-cultivan-productos-por-500-mdp/>. Consultado en agosto de 2020.
- Larsimont, Robin (2019), "El modelo de agronegocios en los oasis de Mendoza (Argentina). Notas para una ecosíntesis territorial", en Eutopía. Revista De Desarrollo Económico Territorial, N°16, págs. 73-98. Disponible en: <https://doi.org/10.17141/eutopia.16.2019.4100>. Consultado en mayo de 2021.
- Latour, Bruno (2011), "Networks, Societies, Spheres: Reflections of an Actor-network Theorist", in International Journal of Communication, N° 5, págs. 796-810. Disponible en: <http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/1094/558>. Consultado en abril de 2021.
- Muñoz Morales, Elvira Ivonne y Darcy Tetreault (2020), "Reconversión agrícola a la cebada para la producción de cerveza en Zacatecas", Carta Económica Regional, Vol. 2, N° 4, págs. 133-156. Disponible en: <https://doi.org/10.32870/cer.v0i126.7749>. Consultado en noviembre de 2020.
- Ortiz Rendón, Gustavo (2015) "Conceptos originales relevantes de la Ley de Aguas Nacionales", Tecnología y Ciencias del Agua, N° 1993, págs. 7-13. Disponible en: <http://revistatyca.org.mx/ojs/index.php/tyca/article/view/705>. Consultado en

noviembre de 2021.

- Rodríguez Sánchez, Antonio (2017), "Configuración hidrosocial: ¿paisaje, territorio o espacio?", WATERLAT-GOBACIT NETWORK Working Papers, Vol.4, N°3, págs. 27-41. Disponible en: <https://sandbox.zenodo.org/record/167126>. Consultado en enero de 2021.
- Rodríguez Sánchez, Antonio y Edgar Talledos Sánchez (2021), "Concentración de agua subterránea para la industria cervecera en Zacatecas, México, el caso del Grupo Modelo", en Fernando Pérez Correa, Adriana Sandoval Moreno, y Eduardo Torres Alonso (Coords.) (2021), Gestión pública y social de los recursos naturales. Visiones regionales, México, México: Secretaría de Desarrollo Institucional, UNAM, págs. 248-270.
- Rodríguez Sánchez, Antonio y Bey Jamelyd López Torres (2021), "Redes hidrosociales del espacio rural: Grupo Modelo y apropiación del agua en Zacatecas", en Bey Jamelyd López Torres y Rubén Ibarra Escobedo (Coords.) (2021), Análisis de redes sociales Aplicaciones en las Ciencias Sociales, México: Taberna Librería Editores, págs. 91-106.
- Swyngedouw, Erik (2004), Social power and the urbanization of water: flows of power, Oxford: Oxford University Press.
- Talledos Sánchez, Edgar, Berenice Álvarez Becerril, Gonzalo Hatch Kuri, Antonio Rodríguez Sánchez, y Juan Alberto Velázquez Zapata (2020), "Captura política, grandes concentraciones y control de agua en México". Informe Agua, México: Colegio de Geografía, UNAM.
- Vázquez Alfaro, Marisol (2018), "La industria cervecera en México en un entorno de globalización". Tesis de Doctorado en Problemas Económico Agroindustriales, México: Universidad Autónoma Chapingo.
- Wasserman, Stanley y Katherine Faust (1994), Social Networks Analysis: Methods and Applications, New York, USA: Cambridge University Press.

Documentos oficiales

Municipio de Calera(2015), "Programa de Desarrollo Urbano del centro de población de Víctor Rosales", Calera, Zacatecas,México.

Sitios de Internet

CIMMMYT- Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo(2021). Disponible en : <https://www.cimmyt.org/tag/zacatecas/>. Consultado en abril 2021.

CIMMMYT- Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo(2020). Disponible en: <https://idp.cimmyt.org/hacia-una-produccion-de-alimentos-usando-menos-agua/>. Consultado en abril 2021.

CIMMMYT-Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Disponible en: <https://www.cimmyt.org/news/new-project-to-recharge-aquifers-and-cut-water-use-in-agriculture-by-30-percent/>. Consultado en abril 2021.

-FIRA- Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) (2021). Disponible en : <https://www.fira.gob.mx/Nd/ApFomento.jsp>. Consultado en marzo 2021.

Fondos de agua en Zacatecas. Disponible en: <https://www.fondosdeagua.org/es/los-fondos-de-agua/mapa-de-los-fondos-de-agua/mexico/fondo-de-agua-zacatecas/>. Consultado en mayo 2021.

Fondos de agua en México. Disponible en: <https://www.fondosdeagua.org/es/los-fondos-de-agua/mapa-de-los-fondos-de-agua/mexico/>. Consultado en mayo 2021.

Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ): Disponible en: <https://www.giz.de/en/worldwide/33041.html>. Consultado en mayo 2021.

Grupo modelo: Disponible en: <https://emprefinanzas.com.mx/2021/04/22/grupo-modelo-y-cooperacion-alemana-para-el-desarrollo-sustentable-giz-se-unen-para-invertir-192-millones-de-pesos-en-la-proteccion-del-agua-de-zacatecas-y-apan/>. onultado en mayo 2021.

INEGI-Instituto Nacional de Geografía y Estadística (2021) "Cuéntame INEGI información por entidad. Disponible en: <https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/zac/default.aspx?tema=me8e=32>. Consultado en marzo 2021.

Proyecto aguas firmes Disponible en: <https://www.liderempresarial.com/grupo-modelo-participa-en-aguas-firmes-un-proyecto-esencial-para-zacatecas/>. Consultado en marzo 2021.

SIGACUA-Sistema de Información Geográfica de Acuíferos y Cuencas (2020), Disponible en : <https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/sistema-de-informacion-geografica-de-acuiferos-y-cuencas-sigacua-55161>. Consultado en mayo 2021.

WATERLATGOBACIT